

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º C
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ANA RUTE MARTINS DE LIMA
ARIENE LETICIA DE MOURA SOARES
PAULO EXPEDITO SOARES ROCHA DO NASCIMENTO**

**CEEP CORRIGE 1.0:
Protótipo de um sistema corretor de gabaritos na escola CEEP - Hélio
Xavier de Vasconcelos**

**EXTREMOZ/RN
2024**

Ana Rute Martins de Lima
Ariene Leticia de Moura Soares
Paulo Exedito Soares Rocha do Nascimento

CEEP CORRIGE 1.0:
Protótipo de um sistema corretor de gabaritos na escola CEEP - Hélio Xavier
de Vasconcelos

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientadoras: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diógenes e Nancy Francisca da
Silva
Coorientador: Dayvison Rodolfo da Silva

EXTREMOZ/RN
2024

Ana Rute Martins de Lima
Ariene Leticia de Moura Soares
Paulo Expedito Soares Rocha do Nascimento

CEEP CORRIGE 1.0:
Protótipo de um sistema corretor de gabaritos na escola CEEP - Hélio Xavier
de Vasconcelos

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática
da escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos.

Orientador: Maria Helena Bezerra da
Cunha Diógenes e Nancy Francisca da
Silva

Coorientador: Dayvison Rodolfo da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/_____, pela seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Nancy Francisca da Silva – Presidente
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Maria Helena Bezerra da Cunha Diógenes, Ma. – Examinadora
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Allan Robson Silva Venceslau, Ma. – Examinador
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Dedicamos este trabalho com todo carinho à nossa orientadora e ex-professora, Maria Helena, por sua confiança, apoio e incentivo em cada processo desta jornada. Obrigada por acreditar que tudo daria certo, mesmo quando duvidamos da nossa capacidade. Sua dedicação e amor pelo ensino são exemplos que levaremos para a vida.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, por nos permitir viver esse momento de forma linda e cheio de graças, por nos conceder forças para atravessar os desafios identificados no processo e nos levantar quando estávamos pensando em desistir. Mesmo em silêncio o senhor sempre esteve lá, obrigado por nos erguer e encorajar todos os dias.

Aos nossos pais, que nunca mediram esforços para que pudéssemos alcançar os nossos sonhos e por ser o nosso porto seguro, agradecemos por todo o amor, apoio e ensinamentos que nos guiaram até o presente momento. Obrigada por acreditarem na nossa capacidade.

A nossa orientadora Maria Helena Bezerra e coorientador Dayvison Rodolfo da Silva, somos gratos pelos conhecimentos disseminados, pelas dúvidas respondidas e principalmente pela paciência e contribuições que foi nos dado, sem vocês sabemos que seria impossível a conclusão deste trabalho. Muito Obrigado!

E por fim, ao meu grupo, minha imensa gratidão por todos os momentos que passamos na elaboração de cada etapa desta jornada. Foram dias intensos mas também de muitas risadas, aprendizado e crescimento em conjunto. Este trabalho não é apenas nosso TCC, mas sim o reflexo de uma parceria construída com muito amor e respeito.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
2. METODOLOGIA.....	9
3. REFERENCIAL TEÓRICO.....	12
3.1 A EDUCAÇÃO E SEUS MÉTODOS AVALIATIVOS.....	12
3.2 TECNOLOGIA DIGITAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.....	13
3.3 SISTEMA CORRETOR DE GABARITOS.....	14
3.4 A PRODUÇÃO DO PROJETO: CEEP CORRIGE 1.0.....	15
3.4.1 A TECNOLOGIA OPTICAL MARK RECOGNITION.....	15
3.4.2 DESENVOLVIMENTO EM LINGUAGEM HTML5.....	15
3.4.3 LINGUAGEM CSS.....	17
3.4.4 LINGUAGEM JAVASCRIPT.....	18
3.4.5 LINGUAGEM SQL.....	19
3.4.6 LINGUAGEM PHP.....	22
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	25
REFERÊNCIAS.....	35

CEEP CORRIGE 1.0:

Protótipo de um sistema corretor de cartões resposta na escola CEEP - Hélio Xavier de Vasconcelos

RESUMO

O processo de correção manual de avaliações objetivas torna o processo avaliativo mais complicado, pelo grande uso do seu tempo, levando a erros e atrasos na divulgação de resultados. Sabendo disso, cada vez mais há a necessidade de uma correção automatizada, com serviços seguros, ágeis e confiáveis. Desse modo, este trabalho tem como objetivo desenvolver e refletir sobre a produção de um protótipo de corretor de cartões respostas no Ensino Médio do Instituto CEEP - Hélio Xavier de Vasconcelos, com intuito de ajudar no dia a dia dos professores que depositam muita atenção e tempo para a correção manual. A construção do trabalho iniciou-se a partir de uma revisão bibliográfica exibindo a importância do corretor de gabaritos automatizado no cotidiano dos professores do instituto. De acordo com isso, no momento presente apresenta-se o desenvolvimento parcial de um protótipo de sistema web de correção de gabaritos automáticos, visando atingir os objetivos apresentados neste presente trabalho após sua implementação na instituição, assim melhorando todo o processo de correção do corpo docente.

Palavras-chave: *feedback*, cartões resposta, sistema, escola, educação, correção.

1 INTRODUÇÃO

A avaliação escolar é um pilar importante para as instituições de ensino, garantindo um *feedback*, permitindo que os professores identifiquem as áreas de maior dificuldade dos alunos e busquem maneiras de ajudá-los. Geralmente, essa avaliação ocorre por meio de provas e simulados, que de acordo com o estudo de Moraes (2011) às mesmas tem como objetivo manter a ordem, o respeito, a disciplina e a autoridade, com o intuito de aprimorar o ensino dos professores direcionado aos estudantes, além de incentivar os alunos a estudar, para obter uma boa nota.

No momento presente as instituições escolares têm priorizado as avaliações com perguntas de múltipla escolha, na qual alunos respondem um conjunto de questões em um cartão resposta, mediando uma forma de analisar e avaliar os conhecimentos acadêmico do indivíduo, com o intuito de prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e concursos, que seguem essa abordagem.

Esse sistema de avaliação quando utilizado em concursos de grande escala, a correção é feita de maneira ágil, com o auxílio de *softwares* e equipamentos que realizam essa tarefa com eficácia. Por outro lado, em instituições que não contam com essa infraestrutura, torna-se um desafio por se tratar de um processo que geralmente é feito de forma manual.

Esse método de correção de gabaritos em avaliações educacionais requer muito tempo do corpo docente, principalmente em instituições de médio e grande porte, esta técnica de correção tradicional está sujeito a erros humanos que acabam comprometendo a precisão dos resultados, portanto Estanislau e Silva (2023), enfatizam que com essas necessidades “[...] surgem soluções tecnológicas que automatizam o processo de geração e correção de avaliações objetivas” (Estanislau; Silva, 2023), aumentando cada vez mais a demanda por uma correção mais ágil e precisa. Nesse cenário, como a ausência de um sistema automatizado para corrigir os cartões-respostas na instituição CEEP - Hélio Xavier de Vasconcelos atrasa o processo de correção dos gabaritos?

Sendo assim, este estudo propõe um protótipo de um sistema web de correção de cartões resposta, para a instituição CEEP - Hélio Xavier de Vasconcelos.

Assim, de forma mais específica o estudo visa identificar as principais funcionalidades do protótipo de correção de cartão de resposta; analisar possíveis métodos disponíveis para o desenvolvimento do sistema; e, por fim, apresentar o desenvolvimento do protótipo de um sistema web para a otimização do tempo do corpo docente.

Nesse contexto, vale refletir sobre o avanço tecnológico dentro do círculo social, em que a internet desempenha um papel fundamental, já que é um recurso de fácil acesso para todos os usuários, é importante ressaltar o quanto existem usuários propriamente desinformados nesse quesito, no qual a

internet é um recurso que potencializa as atividades em relação ao tempo aplicado. Ademais, também pode auxiliar no cenário escolar, propagando e facilitando novos tipos de aprendizado, além de sistemas inteligentes já existentes no mercado, que facilitam o trabalho do professor de maneira remota.

No entanto, apesar de haver meios para acelerar esse processo, tal ação não ocorre nessa instituição, logo, a ideia deste estudo surge com a ideia de solucionar esse problema, através da implementação desse sistema que pode trazer benefícios à instituição, promovendo maior eficiência e qualidade no processo educacional, permitindo que se concentrem em atividades pedagógicas mais estratégicas, como o planejamento de aulas e o atendimento individualizado aos alunos, contribuindo para a evolução contínua do ambiente educacional.

2. METODOLOGIA

A proposta desenvolvida para a solução dos problemas em relação à ausência de um sistema automatizado para corrigir os cartões-respostas, foi a análise da proposta da criação de um sistema web, que possivelmente possa otimizar o tempo de trabalho do corpo docente. Para o desenvolvimento da parte *front-end*, ou seja, toda a interface gráfica do usuário, será programada em *HyperText Markup Language 5* - Linguagem de marcação de hipertexto 5 (*HTML5*); *Cascading Style Sheets 3* - folha de estilos em cascatas (*CSS*), e *JavaScript* (*JS*). Para o desenvolvimento do back-end do site, toda a parte operacional do sistema, será programada em *Personal Home Page Tools* - ferramentas para página pessoal (*PHP TOOLS*) e *Structured Query Language* - Linguagem de Consulta Estruturada (*SQL*).

A figura 01 é referente à página inicial do website, programada por meio das linguagens descritas.

Figura 1: Página inicial

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Para a construção do website, foi utilizado o Visual Studio Code, uma ferramenta editora de código-fonte, utilizada para facilitar e controlar linhas de códigos. Além disso para o *back-end*, foi utilizado o ambiente de desenvolvimento *XAMPP*, sendo um software que facilita a instalação de um servidor local. Esta página de registro, funciona por meio em conjunto com a linguagem *PHP* e banco de dados, podendo ser acessada somente através de um cadastro.

Os projetistas optaram por utilizar tais linguagens, pela facilidade de manipulação das páginas e pela familiaridade com as mesmas. O PHP é uma linguagem que permite a aplicação presente e atuante ao lado do servidor, capaz de gerar um conteúdo dinâmico e extensões na World Wide Web (WWW). Bem como o SQL por ser utilizado na manipulação e administração de um banco de dados.

O JavaScript é uma linguagem que permite a troca e a verificação de dados, do usuário com a interface gráfica, sem trocar informação com o servidor. O CSS foi escolhido pois é a linguagem adequada para estilização e personalização das folhas e páginas, proporcionando uma experiência mais

agradável ao usuário, tal como o HTML por ser utilizada para produzir toda a base do website.

Neste estudo temos como base a abordagem da pesquisa bibliográfica, ainda que a maior parte dos trabalhos requeira algo desta natureza os mesmos buscam propor a maior veracidade aos fatos a partir de estudos já publicados, diante que este oferece diversas formas de obter materiais precisos para o estudo, como em livros, sites e artigos científicos, Gil (2002).

Nesta análise, foi utilizada foi quali-quantitativa, com o objetivo de analisar o tema, por meio de informações tanto com base em números como por meio de entrevistas e observações. Visto que,

pesquisas qualitativa e quantitativa permitem a reflexão dos caminhos a serem seguidos nos estudos científicos, pois auxiliam para entender, desvendar, qualificar e quantificar de forma verificativa, bem como permitem estudar a importância dos fenômenos e fatos para que se possa mensurá-los (Proetti, 2018, p. 2).

Assim se elabora este meio de abordagem, com o intuito de formular hipóteses, entrevistas e obter informações a partir de números para poder analisar e classificar a fim de identificar a relação entre o assunto destacado. Reduzindo as contradições no desenvolvimento da análise e interpretação, visando garantir uma melhor proximidade dos autores desse trabalho com a temática estudada.

Segundo Gil (2008), a pesquisa aplicada, possui como característica principal o interesse na aplicação, utilização e consequências práticas dos conhecimentos. Diante disso, o método de natureza escolhido para ser utilizado neste trabalho foi aplicada, que tem como intuito a solução de problemas específicos com soluções práticas.

Com o objetivo de obter resultados superiores a respeito da questão e para uma melhor familiaridade com o problema, foi aplicado neste estudo a pesquisa explicativa, que

[...] além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos (Severino, 2016 p. 130).

Dessa forma, esta pesquisa será realizada a fim de compreender o motivo pelo qual a correção manual dos cartões respostas atrasa o trabalho dos professores, por meio da avaliação e interpretação dos dados coletados e logo após obter a resposta prática de um sistema automatizado da tal, procurando assim reconhecer os fatores determinantes deste estudo.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Com intuito de que sejam discutidas as particularidades sobre esta pesquisa, é necessário, primeiramente, que seja realizada um estudo a respeito da educação e suas formas de avaliação, o uso de tecnologias digitais no âmbito escolar e da importância de um corretor de cartões resposta automáticos, a fim de relacionar com a implementação de um sistema de correção automática de cartões resposta na instituição CEEP - Hélio Xavier de Vasconcelos.

3.1 A EDUCAÇÃO E SEUS MÉTODOS AVALIATIVOS

A educação é considerada um direito essencial da humanidade, baseado na crença de que todos devem ter a oportunidade de acesso ao conhecimento. O estudo de (Aragão; Oliveira; Cruz; Ferreira, 2018) ressalta que a educação no Brasil acontece de forma dinâmica, que está sempre em uma constante evolução, afirma também que “o processo de ensino-aprendizagem é horizontal e pode ser estimulante e agradável, entender isso nos permite desenvolver um olhar crítico acerca das teorias e práticas educacionais” dessa forma é possível adaptar a metodologia de ensino de acordo com as particularidades de cada instituição.

Segundo Freire (1968) o processo educativo, é um trabalho realizado em conjunto, afirma que ambos, professores e alunos, aprendem ao mesmo tempo que ensinam, ou seja, ocorre uma troca de conhecimento entre eles. O processo educativo é dividido em diversos pilares sendo um deles a avaliação do conhecimento do aluno, consiste no conjunto de atividades práticas e teóricas trabalhadas dentro das instituições de ensino. Essas atividades são passadas com intuito de avaliar os discentes, medindo seu conhecimento, habilidades e competência dos alunos, visando identificar as dificuldades dos mesmo para que os responsáveis busquem ajudá-los de forma adequada.

Para instituições de ensino, os métodos avaliativos são necessários para que os professores consigam acompanhar o desenvolvimento dos alunos ao decorrer das aulas, uma vez que

A finalidade mais importante da ação avaliativa, entretanto, não muda: tomar decisões, no caso da escola, tomar decisões pedagógicas e administrativas a partir dos indicadores explicitados em diferentes instrumentos avaliativos (Fischer, 2010).

Como citado existem diversas maneiras de avaliar o conhecimento dos alunos, geralmente esse processo ocorre através de atividades avaliativas que podem ser aplicadas de forma prática ou teórica, apesar das diferentes formas de avaliação elas possuem um objetivo em comum, medir o nível de aprendizagem do aluno para que os professores a partir do resultado obtido possam avançar ou rever seu método, ou seja, os métodos de avaliação são de suma importância e devem ser aplicados de forma contínua.

3.2 TECNOLOGIA DIGITAL E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

A tecnologia de modo geral faz parte do cotidiano da sociedade durante muito tempo e vem crescendo cada vez mais dentro da tal. Nesse sentido, é evidente que com esse avanço ocorreram inúmeras mudanças, como melhorias na comunicação, nos relacionamentos interpessoais, e também diversas outras melhorias na vida pessoal e profissional de todos.

Conseqüentemente, não seria diferente com as instituições de ensino, que perante a essa exposição durante anos, vem agregando cada vez mais as tecnologias em suas aulas e dia a dia na instituição.

A utilização de computadores e outros dispositivos tecnológicos no âmbito escolar é uma realidade no mundo atual, porém ainda é necessário que o manuseio dos tais seja realizado com uma orientação, para um melhor aproveitamento dos equipamentos e das informações obtidas pela internet. Entretanto, não é apenas esse tipo de tecnologia que se tem nas escolas,

A maioria das tecnologias é utilizada como auxiliar no processo educativo. Não são nem o objeto, nem a sua substância, nem a sua finalidade. Elas estão presentes em todos os momentos do processo pedagógico, desde o planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta curricular até a certificação dos alunos que concluíram um curso. A presença de uma determinada

tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino (Kenski, 2007 p. 45).

Diante disso, podemos observar que nas atividades diárias a utilização da tecnologia não é só pelos alunos das escolas e sim por todo o corpo docente, que aproveitam da tal para uma melhor facilitação do seu trabalho.

3.3 SISTEMA CORRETOR DE GABARITOS

O sistema corretor de gabaritos é um dos métodos mais utilizados nas grandes instituições de ensino. Na atualidade, a tecnologia progrediu muito e continua progredindo cada vez mais, entretanto, mesmo após esta evolução, ainda é visto muitas instituições fazendo a correção manualmente, contribuindo diante disto na diminuição da eficiência na entrega dos resultados das provas para os alunos.

Por conta de tantos problemas enfrentados, observa-se a grande importância da utilização do corretor de gabaritos automáticos nas escolas, que consiste em uma plataforma digital desenvolvida com o objetivo de facilitar o processo de correção nas instituições educacionais, de acordo com isso, a secretaria de educação do Paraná desenvolveu o aplicativo corrige alegando ser

[...] uma ferramenta que não só otimiza o tempo dedicado à correção de provas, mas também oferece um sistema que compila os dados e possibilita um diagnóstico mais preciso sobre os conteúdos que estão sendo aprendidos com maior ou menor facilidade pelos estudantes (Secretaria de Educação do Paraná).

Assim como o corrige existem outros sistemas que foram desenvolvidos com esse mesmo propósito, entretanto de acordo com as demandas a serem cumpridas, a estrutura desses corretores podem variar, desde uma estrutura simples até a mais complexa.

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por exemplo, as provas objetivas são corrigidas através de um sistema como este, no qual a correção de provas objetivas é feita a partir da tecnologia optical mark recognition (OMR), sendo ela uma tecnologia de reconhecimento de marcas escuras em um local pré definido. Os cartões respostas devem ser marcados

obrigatoriamente de caneta esferográfica de tinta preta, a cor da tinta é importante para facilitar o processo de leitura do cartão.

3.4 A PRODUÇÃO DO PROJETO: CEEP CORRIGE 1.0

No seguinte tópico será apresentado às tecnologias e linguagens utilizadas no desenvolvimento do projeto, além de alguns códigos desenvolvidos pelos autores.

3.4.1 A TECNOLOGIA OPTICAL MARK RECOGNITION

O optical mark recognition (ORM) é uma tecnologia utilizada para realizar varredura e identificar as marcas feitas em um local pré-definido. Segundo Pereira (2020), o reconhecimento óptico de marcas, é o processo que detecta e captura marcas feitas a partir de questões de múltipla escolha, uma tecnologia que digitaliza formulários e escaneia as marcas que preenchem um local pré-definido.

Esse processo possui algumas variações, como o hardware OMR que exige um scanner normal ou aparelhos específicos como scanner OMR, esse processo ocorre por meio das folhas ORM, que são formulários impressos com um alinhamento específico para a leitura das marcas registradas no papel, as respostas serão transformadas em arquivos e enviadas à uma máquina que corrigirá de forma precisa, geralmente o hardware OMR é usado em serviços de grande escala.

O software (SOMR), é uma solução mais acessível já que exige apenas uma impressora a laser e um scanner de imagens, para imprimir os formulários, que podem ser digitalizados via softwares.

3.4.2 DESENVOLVIMENTO EM LINGUAGEM HTML5

Em 1989 foi iniciado o desenvolvimento da ideia do World Wide Web Consortium (W3C), por um cientista da computação britânico, Tim Berners-Lee, que a partir dessa ideia em 1991 ele criou a primeira versão do HTML o HTML 1.0.

A linguagem HTML que tem como significado em inglês *Hypertext Markup Language* e em português Linguagem de Marcação de

Hipertexto, que de acordo com o estudo de Silva (2018) o hipertexto é todo texto inserido em um documento para a web que tem como característica a possibilidade de interligar a outros documentos da web.

Ou seja, tem como objetivo auxiliar o desenvolvedor a definir e criar a estrutura do website com a facilitação de manipulação dos elementos e conteúdos do navegador para o documento.

Posteriormente, após o HTML ter recebido várias atualizações com novos recursos e funcionalidades, em 2004 foi iniciada uma nova versão para o HTML por um grupo de trabalho focado em aplicações web a WHATWG que é a sigla para Web Hypertext Application Technology Working Group, que em conjunto com a W3C desenvolveu a versão do HTML5 que foi finalizado em 28 de outubro de 2014, sendo a versão mais atual e atualizada suportada por todos os navegadores.

Assim, para ilustrar a aplicação prática dos conceitos envolvidos no texto, a imagem abaixo demonstra algumas estruturas de um código HTML, evidenciando como as tags e elementos foram organizados para criar as páginas do respectivo protótipo.

Figura 2: Códigos HTML

```
</body>
<div class="registro-container">
  <div id="registro">
    <div class="caixa">
      <h2><span>Entrar no CEEP</span></h2>
      <div class="user">
        <input type="text" placeholder="Usuário">
      </div>
      <div class="senha">
        <input type="password" placeholder="Senha">
      </div>
      <div class="entrar">
        <p>Ainda não tem uma conta? <a href="cadastro.html">Crie uma.</a></p>
        <a href="mainpage.html">
          <input type="button" value="Entrar">
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div>
    
  </div>
</body>
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Para a produção do formulário de registro, foram utilizados as seguintes tags:

- body - Contém o conteúdo principal da página.
- div - Container usada para agrupar elementos.
- h2 - Representa um cabeçalho de nível 2.
- span - Agrupamento em linha para estilizar o texto.
- p - Representa um parágrafo do texto.
- a - Define um link para outra página.
- img - Exibe uma imagem.
- input - Campo de entrada para dados do usuário.
- class - atributo para aplicar estilos CSS.

3.4.3 LINGUAGEM CSS

O CSS que tem como sigla em inglês *Cascading Style Sheets*, que no português significa Folha de Estilos em Cascata, na qual se trata de uma linguagem de formatação de conteúdo geralmente usada em conjunto com o HTML. O seu desenvolvimento foi iniciado em 1996 pelo W3C como forma de complementar o HTML, sendo uma ferramenta, que traz a estilização dos componentes escritos em linguagens de marcação.

Sendo assim, de acordo com o estudo de Elis e Ferreira (HTML5 E CSS3 com farinha e pimenta), o CSS é a linguagem responsável por controlar o visual exibida no HTML, formatando e estilizando o conteúdo da página.

Ou seja, ele é a camada responsável por estilizar o documento e por formatar a informação, para que assim ela seja exibida de forma simples e fácil para o usuário. Sendo o HTML a camada base de um site, e o CSS sendo a camada que é encarregada pela a apresentação visual do documento.

Para complementar a explicação sobre as estruturas desenvolvidas com esse tipo de linguagem, a imagem a seguir ilustra visualmente os elementos aplicados, destacando a utilização de alguns elementos, proporcionando uma melhor compreensão do design e da disposição dos componentes na página.

Figura 3: Códigos CSS

```

127
128   .login-button {
129     display: flex;
130     justify-content: center;
131     align-items: center;
132   }
133
134   .login-button button {
135     border: 2px solid #rgb(160, 2, 2);
136     padding: 10px;
137     border-radius: 15px;
138     background-color: #rgb(160, 2, 2);
139     font-family: 'Poppins', sans-serif;
140     font-style: normal;
141     font-weight: 500;
142   }
143
144   .login-button button a {
145     font-family: 'Poppins', sans-serif;
146     font-style: normal;
147     font-weight: 500;
148     text-decoration: none;
149     color: #ffffff;
150     font-weight: 500;
151     font-size: 1.1rem;
152   }
153

```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Para a produção do botão de login, foram utilizados os seguintes estilos:

- display - Apresenta um tipo de exibição do elemento.
- justify-content - Alinhamento dos itens no eixo principal.
- align-items - Alinhamento dos itens no eixo cruzado.
- border - Adiciona borda ao redor do elemento.
- padding - Cria um espaço interno entre o conteúdo e a borda.
- border-radius - Arredonda os cantos da borda.
- background-color - Define a cor de fundo do elemento.
- font-family - Define o tipo de fonte usada no texto.
- font-style - Define o estilo da fonte.
- font-weight - Define a espessura da fonte.
- text-decoration - Define efeitos no texto.
- color - Define a cor do texto.
- font-size - Define o tamanho do texto.

3.4.4 LINGUAGEM JAVASCRIPT

JavaScript é a linguagem de programação web, que trabalha em conjunto com o HTML e CSS. Sendo o responsável pela interação do usuário com o site, Especificando o comportamento da página, fazendo com que a página fique mais dinâmica.

Sendo assim de acordo com Flanagan (JavaScript: O guia definitivo) o JavaScript foi criado na fase inicial da web pela Netscape (agora Mozilla), que tecnicamente o nome “JavaScript” é uma marca registrada pela Sun Microsystems (agora Oracle), a Netscape enviou a linguagem para a ECMA - European Computer Manufacturer’s Association - diante disso devido a esses problemas relacionados a marca registrada, a versão padronizada manteve o nome “ECMAScript”. E também em consequência disso a versão lançada pela Microsoft é formalmente conhecida atualmente por “JScript”.

A imagem a seguir ilustra a aplicação do JavaScript, destacando a manipulação de elementos e interatividade na página, evidenciando ainda mais como o código contribui para a experiência do usuário e a funcionalidade do projeto.

Figura 4: Códigos JavaScript

```
270
271 <script>
272     function toggleProfileMenu() {
273         const menu = document.getElementById('profile-menu');
274         menu.style.display = menu.style.display === 'none' ? 'block' : 'none';
275     }
276 </script>
277
```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Para a produção do menu de perfil, foram utilizados os seguintes scripts:

- script - tag HTML para incluir ou escrever código JavaScript na página.
- function - Declara uma função, para realizar uma função específica.
- const menu - document.getElementById - seleciona o elemento com o ID “menu”.
- menu.style.display - Controla a visibilidade do menu.

3.4.5 LINGUAGEM SQL

A linguagem SQL (Structured Query Language), é a linguagem padrão utilizada para manipular e administrar um banco de dados relacional, que é uma coleção de dados e informações armazenadas dentro de um sistema, de forma que sejam modelados em formato de tabular com linhas e colunas.

Essa linguagem é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e operações de sistemas que necessitam de armazenamento e manipulação de

dados e informações, visando uma melhor versatilidade, simplicidade, e eficiência ao sistema.

Sendo assim, vale ressaltar a forma, na qual os bancos de dados são modelados, organizados e implementados. Para isso se utiliza diferentes níveis de modelagem: conceitual, lógico e físico.

As imagens 05, 06 e 07 são referentes aos modelos do banco de dados do sistema, do website. Que demonstram a evolução do design do banco de dados, desde a definição dos principais conceitos e relacionamentos até a estruturação detalhada das tabelas e seus atributos.

- Modelo lógico

Figura 5: Modelo lógico

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

[...] O modelo lógico descreve as estruturas que estão contidas no banco de dados, de acordo com as possibilidades permitidas pela abordagem, mas sem considerar, ainda, nenhuma característica específica de um SGBD, resultando em um esquema lógico de dados sob a ótica de uma das abordagens citadas.

Desta forma, o modelo lógico traduz o modelo conceitual em uma estrutura compatível com os princípios dos bancos de dados relacionais, mas não está vinculada às características específicas de um determinado SGBD. Ele organiza dados de forma padronizada criando tabelas, atributos, chaves primárias e estrangeiras para garantir integridade e consistência para a próxima fase de implementação.

- Modelo conceitual

Figura 6: Modelo conceitual

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

[...] O modelo conceitual é representa e/ou descreve a realidade do ambiente do problema, constituindo-se em uma visão global dos principais dados e relacionamentos (estruturas de informação), independente das restrições de implementação. O objetivo deste modelo é descrever as informações contidas em uma realidade, as quais irão estar armazenadas em um banco de dados.

Neste contexto, os problemas, as estruturas de dados e as relações são descritos por ele de forma clara e independente. Este sistema atende outros módulos e faz uma transição ordenada para a implementação do banco de dados.

- Modelo físico

Figura 7: Modelo físico

04/12/2024, 22:36

localhost / 127.0.0.1 / formulario-tcc / ceepcorrige | phpMyAdmin 5.2.1

ceepcorrige

#	Nome	Tipo	Colação	Atributos	Nulo	Padrão	Comentários	Extra
1	id_cadastrros_professores	int(11)			Não	Nenhum		AUTO_INC
2	Nomes_professores	varchar(225)	utf8mb4_unicode_ci		Não	Nenhum		
3	Email_professores	varchar(225)	utf8mb4_unicode_ci		Não	Nenhum		
4	Senha_Professores	varchar(225)	utf8mb4_unicode_ci		Não	Nenhum		

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

[...] O modelo físico irá a partir do modelo lógico descrever as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como: tamanho de campos, índices, tipo de preenchimento destes campos, nomenclaturas, etc, projetadas de acordo com os requisitos de

processamento e uso mais econômico dos recursos computacionais.

Em resumo, um modelo físico detalha como os dados são armazenados de forma eficiente em um sistema e as soluções lógicas são traduzidas em estruturas adequadas para ambientes distribuídos. Considere aspectos técnicos como desempenho e eficiência para garantir que os recursos computacionais sejam usados adequadamente e que o sistema atenda aos requisitos de design.

3.4.6 LINGUAGEM PHP

O PHP, sigla para *Personal Home Page Tools* - ferramentas para página pessoa, é uma linguagem de programação de *scripts*, que é um conjunto de instruções via código, mesclando o conteúdo no lado do servidor com o html. A linguagem é voltada ao desenvolvimento de sites e aplicações web, podendo gerar extensões de aplicações de conteúdos para executar tarefas e ações mais específicas e complexas.

[...] PHP é uma linguagem de programação que nasceu para possibilitar o pré-processamento de páginas HTML. Dessa forma, o PHP consegue alterar o conteúdo de uma página antes de enviá-la para o navegador, ou mesmo criar uma página nova a cada requisição.

Isto é, ela é usada para a comunicação do lado do servidor, ou seja o back-end, utilizando do script para automatizar a execução de tarefas dentro de uma página estática, executando ações com regras definidas anteriormente, enviando diretamente para o servidor.

As figuras 08 e 09 são referentes a página *config.php* do website, programada por meio da linguagem descrita. Essas figuras destacam a estrutura do código, a interação com o servidor e a manipulação dos dados para a construção de páginas dinâmicas.

Figura 8: Código PHP

```

config.php
1 <?php
2
3 // Conexão com o banco de dados
4 $dbHost = 'localhost';
5 $dbUsername = 'root';
6 $dbPassword = '';
7 $dbName = 'formulario-tcc';
8
9 $conexao = new mysqli(hostname: $dbHost, username: $dbUsername, password: $dbPassword, database: $dbName);
10
11 // Verificando a conexão
12 if ($conexao->connect_errno) {
13     echo "Erro na conexão: " . $conexao->connect_error;
14     exit();
15 }
16
17 // Verificando se o formulário foi enviado
18 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
19     // Pegando os valores do formulário
20     $nome = $_POST['nome'];
21     $email = $_POST['email'];
22     $senha = $_POST['senha'];

```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Figura 9: Código PHP

```

23
24 // Prepara e insere os dados no banco de dados
25 $stmt = $conexao->prepare(query: "INSERT INTO ceepcorrige (Nomes_professores, Email_professores, Senha_Professores) VALUES (?, ?, ?)");
26 $stmt->bind_param(types: "sss", var: &$nome, vars: &$email, $senha);
27
28 if ($stmt->execute()) {
29     // Redireciona para o index.html após o cadastro bem-sucedido
30     header(header: "Location: C:\xampp\htdocs\ceepcorrige\index.html");
31     exit();
32 } else {
33     echo "Erro ao cadastrar: " . $stmt->error;
34 }
35
36 // Fechando a conexão
37 $stmt->close();
38 $conexao->close();
39 }
40 ?>

```

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Para a produção dessa página de código foram utilizados os seguintes scripts:

- <?php: abre o bloco *PHP*.
- \$dbHost: endereço do servidor de banco de dados.
- \$dbUsername: nome do usuário do banco de dados.
- \$dbPassword: senha do usuário do banco de dados.
- \$dbName: nome do banco de dados utilizado (formulario-tcc).
- connect_errno: retorna um código de erro se a conexão falhou.
- connect_error: retorna a descrição do erro.
- Caso exista erro, ele exibe a mensagem e termina o script com exit().
- if (\$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {: checa o método
- \$stmt->close();
- \$conexao->close();

- Fecha a declaração e encerra a conexão com o banco de dados para liberar recursos.
- `?>`: finaliza o script *PHP*.

Esse código *PHP* implementa a funcionalidade de cadastrar os dados em um sistema que usa banco de dados *MySQL*, inicialmente se conectando ao banco, validando os dados enviados de acordo com o formulário, inserindo esses dados em um banco e armazena eles, executando a consulta e direcionando ao registro, e o encerramento da conexão do banco de dados.

As figuras 10 e 11 são referentes as páginas de cadastro do website, com os dados enviados ao *MySQL*, sendo essa tabela de banco de dados.

Figura 10: Tela de cadastro

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Figura 11: Tabela banco de dados

```
SELECT * FROM `ceepcorrige`
```

id_cadastros_professores	Nomes_professores	Email_professores	Senha_Professores
24	paulo	testetcc2@gmail.com	12345
25	mariana	testetcc2000@gmail.com	12345

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Compreender plenamente os resultados deste estudo requer uma análise das teorias e conceitos que fundamentam a pesquisa, destacando como esses elementos se conectam aos dados observados. A apresentação dos dados é acompanhada por um total de cinco questões objetivas e uma questão subjetiva que facilita a interpretação dos resultados e permitem uma análise comparativa, este questionário foi realizado pela plataforma *Google Forms*, e obteve 22 respostas dos professores da instituição.

GRÁFICO 1: A primeira pergunta apresenta o quão útil será a implementação do corretor no processo educativo de acordo com os docentes da instituição.

A implementação do protótipo de correção de gabaritos será útil no processo educativo?
22 responses

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Neste primeiro gráfico, a opção “Muito útil” foi a mais escolhida, representando 77,3% do total, seguida por “Útil” com 18,2%, enquanto “Nada útil” somou 4,5%. Esses dados destacam a importância da eficiência para os usuários. Assim, ficou evidente que a maioria dos professores julga plausível a implementação do protótipo na instituição para uma melhor agilidade no processo educativo, pois o protótipo de correção de gabaritos automáticos de acordo com Ricas (2024), é um sistema útil por agilizar todo o processo de correção das avaliações objetivas, permitir uma rápida identificação das respostas e a obter uma rápida correção, tendo os resultados mais rápidos. Por esse motivo, é perceptível que para o corpo docente é essencial a implementação da tal na instituição para uma melhor agilidade no processo educativo.

GRÁFICO 2: Na segunda pergunta, foi questionado qual dos impactos negativos citados sobre o método de correção manual são os menos favoráveis.

Em sua opinião, o método de correção manual impacta negativamente principalmente em qual aspecto?

22 responses

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

O segundo gráfico apresenta opções de problemas que mais ocorrem na correção manual de cartões respostas, pois conforme Ricas (2024), “A correção manual das avaliações é uma das áreas que consomem muito tempo, podendo resultar em erros e inconsistências nos gabaritos”. Conseqüentemente, foi permitido aos professores que escolhessem mais de uma opção, já que tem a possibilidade dos impactos causados pelo método manual de correção apresentarem mais de um problema. Logo, os resultados apontam que o maior problema desse tipo de correção é a “Demanda de tempo” com 100%, e foi constatado que ocorreu um empate entre a “Precisão de resultados” e o “Risco de desencaminhamento dos cartões resposta” com 18,2% dos votos.

GRÁFICO 3: A terceira pergunta, tem como objetivo saber de 1 à 5 o quanto um sistema próprio para a correção automática de gabaritos ajudaria no dia a dia do corpo docente.

Em que medida você acredita que um sistema de correção automática beneficiaria seu trabalho diário?

22 responses

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Ao analisar o terceiro gráfico, foi possível observar que na escala apresentada existe a opção de atribuir uma nota de 1 à 5 para indicar o quanto a implementação do protótipo corretor de gabaritos automáticos na instituição beneficiará o trabalho diário dos professores. Logo percebe-se a abundante votação para o “5” com 59,1%, concedendo uma ótima avaliação para o sistema, já que o tal beneficiaria o trabalho diário dos próprios votantes. Em segundo lugar ficou o “4” com 31,8% de votos e “1” e “2” empatado com 4,5% e sem nenhum voto adquirido o “2”.

GRÁFICO 4: Na quarta pergunta, para a melhor compreensão, foi questionado aos professores se o protótipo de corretor automático de cartões respostas poderia reduzir a carga de trabalho relacionado às avaliações.

Em sua opinião, esse sistema poderia reduzir a carga de trabalho relacionado a avaliações?

22 responses

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

O quarto gráfico é baseado na coleta de dados sobre os benefícios também citados nas questões anteriores. Dessa forma, buscando cada vez mais compreender se os professores da instituição estão de acordo com o proveito do protótipo no dia a dia.

Como visto, os entrevistados concordam que o método de correção manual dificulta o processo de correção por gastar muito tempo, então a resposta dessa pergunta não seria diferente, concordando 100% que a correção automática irá ajudar na redução de tempo gasto nas avaliações.

GRÁFICO 5: A quinta pergunta consiste em uma escala, a fim de compreender em que grau se encontra a complexidade no método de correção manual para os professores.

Em que medida você considera que a correção manual exige muito tempo e esforço?

22 responses

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

Na quinta escala apresentada é possível constatar que a correção manual segundo os entrevistados, está na quinta posição da escala com 40,9% de votos, deixando explícito o quanto esse método de correção traz desvantagens ao tempo e esforço dos professores. Logo após, o quarto lugar com 31,8%, o terceiro com 22,7% declarando que a correção manual é e o primeiro com 4,5%. Baseado nisso, conforme Ricas (2024),

[...] No contexto das avaliações objetivas, a eficiência dos professores está intimamente ligada à produtividade, que

por sua vez depende do tempo gasto. Infelizmente, nem sempre é possível cumprir os prazos estabelecidos no planejamento do semestre, o que pode afetar o andamento do cronograma escolar.

Com isso é possível interpretar que no dia a dia dos docentes a aplicação do método manual utiliza muito tempo do corpo docente, abalando os prazos de entrega e até o planejamento de aula que poderia ser aproveitado no tempo consumido pela correção manual.

QUADRO 1: Sexta pergunta questiona quais seriam as inovações para um sistema de correção automática, no ponto de vista dos professores.

Em seu ponto de vista, quais melhorias poderiam ser implementadas a um sistema de correção para uma melhor experiência?
Professor A: Implantação de banco de questões com múltipla escolha e discursivas; atividades inerentes aos conteúdos; e, arquivos/links que direcionam para documentos de aprofundamento do conteúdo.
Professor B: A apresentação das alternativas corretas com um feedback mediante um peso pré cadastrado pelo professor no momento de inserção dos gabaritos.
Professor C: Conexão automática com o sistema interno de acompanhamento pedagógico da escola.

Fonte: Pesquisa realizada pelos autores (2024).

O quadro acima teve como finalidade assimilar o ponto de vista dos docentes sobre quais outras ferramentas poderiam ser implementadas no sistema. Dessa forma, foram obtidas diversas respostas contendo propostas para a melhoria futura do protótipo do sistema.

Os resultados obtidos foram organizados de forma a avaliar a eficácia do sistema em diferentes cenários de testes, buscando atender as necessidades identificadas na etapa de levantamento de requisitos. Querendo assim buscar não apenas demonstrar o desempenho técnico do protótipo, mas também explorar suas possíveis aplicações práticas e os benefícios que sua

implementação pode trazer para o CEEP, especialmente em termos de economia de tempo e padronização dos processos de avaliação.

Durante o desenvolvimento do protótipo, diversas etapas foram alcançadas que refletem nos objetivos iniciais. O sistema que inicialmente, é idealizado pela facilitação na correção de cartões respostas para questões objetivas, e a diminuição do trabalho do corpo docente, foi inicialmente projetado para permitir o cadastro e login dos professores e a criação e correção de gabaritos. Entretanto, analisa-se que ao decorrer do projeto, ainda existem alguns parâmetros que já foram concluídos, quanto os que ainda necessitam de atenção futura.

Ao decorrer da produção do *website*, os projetistas enfrentaram diversos desafios técnicos significativos na produção do *back-end*, como por exemplo o próprio sistema de escanear gabarito via câmera, que seria feito através da tecnologia *ORM* e programado em *Python* com suas bibliotecas, no qual não foi possível de se realizar, já que era a parte do projeto que mais demandava tempo, tal como a implementação do sistema de sessão, com as informações cadastradas no banco de dados, devido a dificuldade do ambiente *XAMPP* e configurações do *MySQL*.

Dito isso, apesar dos desafios apresentados, já foram implementadas no site as seguintes funcionalidades: a integração entre o formulário de cadastro com o banco de dados, garantindo que os dados dos professores sejam armazenados de forma segura, além do front-end e de outras utilidades, como a responsividade do site, os formulários de cadastro e registro, criar de gabaritos, no qual possui um *script* capaz de gerar as questões para o usuário selecionar e marcar, e o corrigir gabaritos, onde o usuário seleciona a turma, e o aluno, onde seria a função de escanear e corrigir os cartões respostas.

As figuras 12, 13, 14 e 15 são páginas que apresentam o *front-end* do *website*, destacando a interface visual, a organização dos elementos e a aplicação das tecnologias utilizadas para proporcionar uma experiência interativa e responsiva ao usuário.

Figura 12: Tela inicial responsiva

Figura 14: Tela de validação de prova

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Figura 15: Tela de criar gabarito

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Portanto, apesar das limitações enfrentadas, o desenvolvimento deste protótipo, apresenta resultados promissores que possam ser melhoradas em futuras atualizações, aprimorando e ampliando o *website*, como a implementação do back-end por completo, o sistema de scanner OMR, geração de relatórios e gráficos de desempenho do aluno, além de um próprio

módulo de acesso para os estudantes, permitindo com que vejam seus resultados através do sistema, com mais tempo e recursos, possa ser possível expandir essas e outras possíveis funcionalidades, podendo garantir uma melhor experiência para o usuário. Este projeto, não atendeu todos os objetivos iniciais, todavia, ele abre novas perspectivas para a ampliação do mesmo.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa pode concluir que o método de correção manual gera desafios ao corpo docente por ser um trabalho que demanda tempo, e quando aplicado em instituições de grande escala, assim como o CEEP - Hélio Xavier de podem ocasionar em atrasos e no comprometimento da precisão dos resultados. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo a apresentação de um protótipo de sistema web de correção de cartões resposta, como solução para a otimização do tempo de trabalho do corpo docente.

A metodologia escolhida foi fundamentada em uma revisão bibliográfica, que proporcionou uma visão mais abrangente sobre o tema, mostrando possíveis vertentes a serem seguidas. Além disso, foi utilizada a pesquisa exploratória a fim de compreender o motivo pelo qual a correção manual dos cartões respostas atrasa o trabalho dos professores, por fim, a pesquisa aplicada possibilitou uma análise prática dos meios para uma solução imediata, que será implementada através de um sistema inteligente.

Dessa forma, o trabalho contribui em aspectos diversos, sendo o principal deles a integração tecnológica, a partir de um sistema automatizado é possível gerar relatórios detalhados sobre o desempenho dos alunos, para facilitar a tomada de decisão dos diretores e coordenadores que podem utilizar dos dados gerados pelo sistema para planejar intervenções e melhorar o ensino, além disso, o sistema pode ser moldado para atender as necessidades da escola.

Ao longo da pesquisa, evidenciou-se que a adoção de um sistema de correção automática seria benéfica, pois economizaria uma quantidade

significativa de tempo diariamente, resultando em uma diminuição de horas dedicadas às correções.

No entanto, existem desafios que impossibilitam a implementação desse sistema, como uma infraestrutura tecnológica adequada, com computadores, scanners e acesso à internet confiável, além da capacitação de professores e alunos para o uso da ferramenta.

Ademais, futuramente o trabalho seria ampliado ao propor uma atualização ao sistema para diferentes tipos de correção serem implementadas permitindo que o mesmo corrija não apenas questões de múltipla escolha, mas também questões dissertativas e até mesmo avaliações com imagens.

REFERÊNCIAS

ARAUJO, Luciana Danielli de; QUEIROZ, Claudete Fernandes de. Pesquisa Bibliográfica, estratégias de buscas e fontes de informação conceitos e abordagens. In: REUNIÃO DE TRABALHO, 1., Rio de Janeiro: Fiocruz/ICICT, 2020. 39 p. Pesquisa Fórum Favela Universidade - Projeto Tecendo Diálogos.

ARAGÃO, Kimbly. OLIVEIRA, Maria. FERREIRA, Thays. CRUZ, Pedro. A importância dos diferentes métodos avaliativos no processo de ensino aprendizagem. 2018. Campina Grande: Realize Editora, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/45939> . Acesso em: 24 set. 2024.

BEAULIEU, Alan. Aprendendo SQL: Dominando os Fundamentos de SQL. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

ELIS, Diego. FERREIRA, Elcio. HTML5 e CSS3 com farinha e pimenta. Santa Catarina: Clube de Autores, 2012.

FISCHER, Beatriz. Avaliação da aprendizagem: a obsessão pelo resultado pode obscurecer a importância do processo. Paraná: foc werle , 2010.

GIL, Antonio. Como Elaborar Projetos de Pesquisa - 4. ed - São Paulo: Atlas S.A. 2002.

GIL, Antonio. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social - 6. ed - São Paulo: Atlas S.A. 2008.

KENSKI, Vani. **Educação e Tecnologias: O novo ritmo da informação.** São Paulo: Papirus, 2007.

KENSKI, Vani. Tecnologias e ensino presencial e a distância. São Paulo: Papirus, 2013.

MENONCIN, Lucas. ANTONELLO, Ricardo. **Correção automática de avaliações objetivas com leitura do cartão-resposta por visão computacional**. 2017. 10. VI SECITEC Semana da ciência e tecnologia - Instituto Federal Catarinense, Câmpus Luzerna, 2017.

PEREIRA, Lucas Vinhal. Uma abordagem automática para leitura óptica de cartões: um estudo de caso. 2020. 36 f. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.

PRODANOV, C.; FREITAS, E. Metodologia do Trabalho Científico. 2. ed. - Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PROETTI, Sidney. **As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo**. 2018. UNIFAI, São Paulo, 2017.

RICAS, Edmar Lucas. et al. Metodologias Ativas e Inteligência Artificial para o Desenvolvimento PROOFREADER: Corretor de Avaliações Objetivas, v. 6 n. 5., 2024.

SILVA, Maurício. Fundamentos de HTML5 e CSS3. São Paulo: Novatec Editora, 2018.

VIEIRA, Douglas. Conheça o HTML. **HostGator**, 21 dez. 2023. Disponível em: <https://www.hostgator.com.br/blog/conheca-o-html/>. Acesso em: 18 set. 2024.

ZAMPIROLI, Francisco. CHINA, Rodrigo. NEVES, Rogério. GONZALEZ, José. **Automatic Correction of Multiple-Choice Tests on Android Devices**. 2015. 88. Centro de Matemática, Computação e Cognição - Universidade Federal do ABC Santo André, Brasil, 2015.